

**АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ТОҒЛИ ҲУДУДИ ПАХТАОБОД ТУМАНИ БОЛАЛАР ВА
ЎСМИРЛАРДА МИОПИЯНИНГ ТАРҚАЛИШИ.**

**Андижон Давлат Тиббиёт Институти
Усманова Т.Ж.**

Аннотация. Ушбу илмий мақолада Андижон вилояти тоғли ҳудуди бўлган Пахтаобод туманида мактаб болалари ва ўсмирларда миопия касаллигининг тарқалиши ва ёшариш сабаблари, касалликни ривожланишига таъсир кўрсатувчи хавф омиллари, уларни келиб чиқиши, этиологияси, патогенези, клиникаси, диагностикаси, асоратлари ва уларни бартараф этиш ҳамда даволаш усуллари кенг замонавий йўналишда таҳлил килинган.

Ключ сўз: миопия, стафилома, конус, Фундус камера.

**МИОПИЯ У ПОДРОСТКОВ В ГОРНЫХ И ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНАХ
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ**

**Андижанский Государственный Медицинский Институт
Усманова Т.Ж.**

Аннотация. В этой научной области рассматриваются причины оставления и омоложения близорукости у подростков в горных и предгорных районах Андижанской области, факторы риска, влияющие на развитие заболевания, их происхождение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения и методы их устранения. Лечение в области лечения проложено в широком современном направлении.

Ключевые слово: близорукость, стафилома, шишка, камера глазного дна.

**MYOPIA IN ADOLESCENTS IN MOUNTAINOUS AND FOOTHILL AREAS OF THE
ANDIJAN REGION, THE CAUSES OF THE SPREAD**

**Andijan State Medical Institute
Usmanova T.J.**

Annotation. The reasons for the abandonment and rejuvenation of myopia in school children and adolescents, risk factors affecting the development of the disease, their origin, etiology, pathogenesis, clinic, diagnosis, complications and methods of their elimination in Pakhtaabad District, which is a mountainous region of the Andijan region, are widely studied in the modern direction.

Key words: myopia, staphyloma, cone, fundus camera.

В литературе имеются сообщения, посвященные вопросам общей и первичной заболеваемости по обращаемости в структуре болезней глаз у лиц, проживающих на конкретных территориях нашей страны. На их основе определены потребности в офтальмологической помощи, в очках и контактных линзах. Определены состояние остроты зрения, уровень глазной заболеваемости, пути профилактики слабовидения и слепоты вследствие близорукости. Проблема близорукости признана одной из основных в современной офтальмологии. Миопия – наиболее частая аномалия клинической рефракции глаза. Социальная значимость проблемы определяется еще и тем, что прогрессирующая близорукость, наиболее часто возникающая у детей школьного возраста, наряду с другими причинами, создает препятствия для социально-психического развития и формирования личности здорового ребенка. Заболеваемость миопией у детей и подростков за последние 10 лет выросла в 1,3 раза. Это объясняется увеличением зрительной нагрузки, усложнением школьных программ, внедрением компьютеров и другими причинами. Между тем миопия ограничивает выбор профессии, снижает общественный потенциал и, согласно данным ВОЗ, становится причиной инвалидности по зрению в 27% случаев.

Цель: Близорукость становится проблемой общественного здравоохранения среди детей и подростков посещающих школу и ВУЗах. Распространенность близорукости различается в разных климатогеографических районах, расовой принадлежности, этнических группах и социально-экономическом положении. Целью данного исследования было выяснить распространенность близорукости у детей и подростков из высокогорного региона Пахтабадского района Андижанской области.

Материалы и методы: Это было перекрестное описательное исследование. В 5 - школе высокогорного региона Пахтабадского района был проведен скрининг зрения среди детей. Скрининг зрения проводился добровольцами с использованием стандартной таблицы Снеллена. Те, кто не прошел скрининг-тест, прошли подробное офтальмологическое обследование у детского офтальмолога.

Результаты: В общей сложности 250 детям была проведена оценка зрения. Средний возраст составил 12-14 лет ($SD \pm 2,8$ года). При обследовании 28,5% детей ($n = 40$) имели зрение менее 6/9 по крайней мере в одном глазу. Семеро детей уже носили очки для близорукости, из которых только у 2 было зрение 6/9 или лучше. Из 40 детей у 10% ($n=4$) было зрение 6/9 или лучше, а у 90% ($n=36$) была аномалия рефракции. Из этих 36 детей миопия присутствовала у всех (100%). Следовательно, распространенность миопии среди всего школьного населения составила 27% ($n = 38$). У всех детей была простая близорукость от 0,5 D до 3,5 D. После коррекции рефракции у всех детей была максимально скорректированная острота зрения 6/9 или выше. 86 % ($n = 120$) детей никогда раньше не проверяли зрение.

Заключение. Исследование показало высокую распространенность близорукости, и у детей присутствовали только глазные заболевания. Результат этого исследования может стать отправной точкой при проведении масштабного популяционного исследования среди детей из высокогорного региона Пахтабадского района.

Литературы

1. Журнал «Вестник офтальмологии» . Москва, 2016
2. Нестеров А.П. Глаукома. Москва, 2008

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-6, ISSUE-2

- | | |
|--|------|
| 3.Офтальмология. Системали ёндошиш. Жек Канский. | 2005 |
| 4.Даниличев В.Ф. Современная офтальмология. Москва | 2009 |

